

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚИТИШ СИФАТИ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ТАРБИЯНИНГ РОЛИ

Дониёрова Ёрқиной Гуломовна

**Жиззах шаҳар 19-умумий ўрта таълим
мактаби инлиз тили ўқитувчиси**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13929254>

Маълумки мустакилликка эришганимиздан сўнг мамлакатимизда таълим тизимини ривожлантириш борасида қатор ижобий ишлар олиб борилди. Таълим ҳар бир жамиятнинг ажралмас қисми, маданияти ва ривожланишининг асосий курсаткичидир.

Мамлакатимизда жаҳон таълим стандартларига жавоб берадиган таълим тизими яратилмоқда. Таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотларнинг туб негизи бу – малакали кадрлани тайёрлашдир.

Бугунги кунда ривожланган мамлакатлар таълим тизимида шахснинг ижтимоийлашувини таъминловчи омил сифатида таълим жараёни эътироф этилса, биз шахснинг шаклланишида таълим ҳамда тарбия жараёни бирдек аҳамиятга эга эканлигига урғу берамиз. Аксарият ҳолларда эса тарбия жараёни устувор булиши лозим, чунки ўзида ахлоқий хислатларни намоён эта олган шахсгина ижтимоий муносабатларни ташкил этиш жараёнида ижобий хусусият касб этади.

Шундай экан, асосий эътибор фақат таълим жараёнини самарали ташкил этишгагина қаратмай, балки ҳам таълим ҳам тарбия жараёнининг самарадорлигини таъминлашга бирдек эътибор қаратиш лозимдир.

Шу ўринда тарбияшунос олим Абдулла Авлоний ўзининг —Туркий гулистон ёхуд ахлоқ|| асарида инсон камолотида тарбиянинг ролини алоҳида таъкидлаб шундай деган: *“Жаноби ҳақ инсонларнинг асл хилқатда истеъдод ва қобилияти, яхши ила ёмонни, фойда ила зарарни, оқ ила қорани айирадиган қилиб яратган. Лекин инсондаги қобилиятни камолга етказмоқ тарбия воситасида бўладур. Агар бола яхши тарбия топиб, бузуқ хулқлардан сақланиб, гўзал хулқларга одатланиб катта бўлса, ҳар ким қошида мақбул, бахтиёр бир инсон бўлиб чиқади”¹* деган ва бошқа шу каби инсонни тарбиясига оид фикрларни баён этган.

Шуни айтиб ўтиш жоиз-ки, педагоглар ёш авлодга замонавий таълимтарбия беришда биринчи галда оилага, ота-онага таянади. Оилада ёшларни маърифатга чорлаб, шарқона кўп асрлик миллий анъаналаримиз руҳидаги тарбия иши олиб борилса, талабчанлик ҳисси устувор булса, педагоглар зиммасига юклатилган вазифа енгиллашади. Зеро боладаги барча хислатлар, хох у салбий, хох у ижобий булсин, авваламбор, оилада шаклланади.

Биринчи Президентимиз Ислам Каримовнинг —Юксак маънавият – енгилмас куч|| номли китобида *“Таълимни тарбиядан, тарбияни эса таълимдан ажратиб булмайди – бу шарқона қараш, шарқона ҳаёт фалсафаси”²* деган ҳикматдан келиб чиқиб айтиш мумкинки, бугун юртимизда таълим соҳасида ижобий ишлар амалга оширилмоқда.

¹ Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Абдулла Авлоний. – Б. 3

² Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: —Маънавият|, 2008.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг —Таълим тўғрисида||ги Қонуни ва —Кадрлар тайёрлаш миллий дастури|| мазмунида баркамол шахс ва малакали мутахассисни тарбиялаб вояга етказиш жараёнининг моҳияти тўлақонли очиб берилгандир.

Ҳозирги кунда замонавий ўзбек педагогикасида баркамол инсонни шакллантириш расмий равишда бош мақсад қилиб белгиланди. Таълим ва тарбия ягона жараёндир. Лекин улар бир-бирига айнан ўхшаш эмас. Таълим ва тарбиянинг бирлиги, аввало, улар мақсаднинг умумийлигидан иборат.

Таълимнинг асосий мақсади ўқувчиларни билимлар билан қуроллантириш бўлса, тарбияда ўқувчининг жамиятимизда қабул қилинган ахлоқ-одоб қондасига мос келадиган эътиқодни, ахлоқий малака ва кўникмаларни, эҳтиёж ва интилишларни таркиб топтириш муҳимдир.

Аввало таълим ва тарбия бир мақсадни – баркамол инсонни шахсни тарбиялашни назарда тутди. Шундай экан, узлуксиз таълим тизимининг барча таълим турларида таълим ва тарбиянинг узвий боғлиқлиги, ҳар томонлама камол топадиган инсонни шакллантиришга имкон яратади.

Айниқса, умумий ўрта таълим инсон шахсини тарбиялашда улкан ишларни амалга оширишнинг асосий босқичларидан бири ҳисобланади. Чунки, бола мактабда ривожланишнинг турли даврларини болалик, ўсмирлик, ўспиринлик паллаларини босиб ўтадилар. Шу даврлар ичида улар ҳаёт, инсон ва табиат, умуман атрофимизни ўраб турган дунё ҳақида аниқ билимларга эга бўладилар. Уларнинг ахлоқи ҳам ўзгариб боради. Шу йиллар ичида боланинг ахлоқий туйғулари ривожланади, онги билан хулқи ўртасида уйғунлик вужудга келади, характери таркиб топади, ўз хулқи ва ҳатти-характерларини эҳтиёжга ва шароитга мувофиқлаштиришга интилиш одатлари тарбияланади.

Республикамизда олий ва ўрта махсус таълимнинг ўрни ёш авлодни баркамол қилиб тайёрлаш ва ҳаётда ўз ўрнини топишида муҳим босқич ҳисобланади. Шу ўринда Афлотуннинг *“Фарзандларингизни илм ва одобини, ўзингизни илм ва одобингиз билан чекламанг, уларни келгуси замон учун тайёрланг, чунки улар сизнинг замонангизга тегишли эмас, улар келгуси олимлардир”* деган фикрини келтириш мумкин.

Ёш авлодни баркамол қилиб тарбиялашда таълим-тарбия масканидаги ўқитувчининг роли ҳам беқиёсдир. Ўқитувчи таълим-тарбия жараёнини ташкил этишда ҳар бир болага ўз-ўзини бошқариш қобилиятини таркиб топишига эришмоғи зарур. Чунки бу болани ўз кучи, лаёқати ва қобилиятини ишга солишга ундайди.

Ҳар бир инсонда муайян интеллектуал салоҳият мавжуд. Агар шу ички қувватнинг тўлиқ юзага чиқиши учун шарт-шароит яратилса, ўз тафакқурини намоён эта олишга эришилади. Тафакқур жараёнининг қуввати билимлар қувватидан юқори туриб, у шахснинг ўз- ўзини ривожлантириш унсури тарзида намоён бўлади. Ижодий изланишнинг натижаси каби, мазкур жараёни ўзи ҳам ўта муҳим бўлиб, айнан у ўқитувчи ва ўқувчинини ижодкорликка ундайди, янгилик олишга илҳомлантиради, мустақил изланиш ва ижодий фаолиятини ташкил этишга ундайди.

Узлуксиз таълим тизимида ўқувчи ёшларда мантиқий тўғри фикрлаш қобилиятини шакллантиришга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бу хусусида

маърифатпарвар олим А.Авлоний ҳам таълим жараёнида –Фикр тарбияси|| тушунчасига алоҳида урғу берар экан шундай дейди:

Фикр агар яхши тарбият топса, Ханжар, олмосдан бўлур ўткир. Фикрнинг ойнаси олурса занг, Руҳи равшан замир, ўлур бенур³.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш жоизки таълим тарбия жараёни ўқувчиларда мантиқий тўғри фикрлаш малакасини шакллантириш - ҳозирги давр талабидир.

References:

1. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Абдулла Авлоний.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: –Маънавият||, 2008.

³ Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Абдулла Авлоний. – Б. 6